

Genehmigungsverfahren für Tierversuche – aktuelle Bestands- aufnahme und Handlungsbedarfe

Stellungnahme der Ständigen Senatskommission
für tierexperimentelle Forschung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de

Alle Publikationen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor*innen, Herausgeber*innen und die DFG in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Dokument berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Der Text dieser Publikation wird unter der Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.

Oktober 2025

Ansprechperson in der DFG-Geschäftsstelle:

Dr. Christoph Limbach

Gruppe Lebenswissenschaften 2

Tel.: 0228/885-2865

E-Mail: christoph.limbach@dfg.de

Stand: Oktober 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17177763

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	4
2	Hintergrund	6
3	Aktuelle Situation	8
3.1	Ergebnisse aus den Rundgesprächen	8
3.2	Pilotstudie mit quantitativen Daten	10
3.3	Weitere Rahmenbedingungen	13
4	Empfehlungen	14

1 Zusammenfassung

Die Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung der DFG (SKTF) hat 2018 eine Bestandsaufnahme zur Erfassung von Problemen mit den Genehmigungsverfahren für Tierversuche durchgeführt und die Ergebnisse in einer Stellungnahme¹ zusammengeführt.

Um einen Überblick über den aktuellen Stand und Veränderungen seither zu erlangen, hat die SKTF 2023/2024 eine erneute Bestandsaufnahme auf Grundlage verschiedener Informationsquellen durchgeführt:

1. ein Rundgespräch mit Tierschutzbeauftragten;
2. ein Rundgespräch mit Wissenschaftler*innen;
3. eine Pilotstudie mit Erhebung quantitativer Daten zu den Genehmigungsverfahren.²

Während sich die Situation in manchen Bundesländern im Vergleich zu 2018 punktuell verbessert hat, wird bei der Mehrheit der Bundesländer eine Verschlechterung festgestellt. **Zentrale Kritikpunkte** sind:

- ▶ die ausufernde Bürokratisierung der Verfahren;
- ▶ Rechtsunsicherheiten;
- ▶ die Heterogenität in der Auslegung der gesetzlichen Vorgaben und in der Ausgestaltung der Verfahrenspraxis in den Bundesländern;
- ▶ die lange Dauer der Verfahren.

Die bereits 2018 beobachteten **negativen Auswirkungen auf den Wissenschaftsbetrieb** haben sich aus Sicht der Wissenschaftler*innen verstärkt:

- ▶ Behinderung des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns und biomedizinischer Fortschritte durch die Verzögerung von Forschungsprojekten;
- ▶ Beeinträchtigung der internationalen Konkurrenzfähigkeit des Forschungsstandorts Deutschland und ungleiche Rahmenbedingungen innerhalb des Bundesgebiets;

¹ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung (2018): [Genehmigungsverfahren für Tierversuche – Stellungnahme](#).

² Deutsche Forschungsgemeinschaft, Valeska M. Stephan und Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung (2025): Pilotstudie zur Praxis der Genehmigungsverfahren für Tierversuche in Deutschland – eine kritische Analyse, [DOI: 10.5281/zenodo.17177713](#).

- ▶ Benachteiligung von Wissenschaftler*innen in frühen Karrierestadien und befristeter Anstellung, die von langen und unberechenbaren Verfahrenslaufzeiten besonders betroffen sind.

Wissenschaftlicher Fortschritt in der biologischen und biomedizinischen Forschung ist unentbehrlich, um die Gesundheit unserer Gesellschaft zu sichern. Forschung ist zugleich treibende Kraft für medizinischen Fortschritt und Wohlstand in unserem Land. **Um ihrem gesellschaftlichen Forschungsauftrag einerseits und der besonderen Verantwortung im Umgang mit Tieren für Forschungszwecke andererseits gerecht werden zu können, braucht Wissenschaft verlässliche Rahmenbedingungen.** Die Ausgestaltung der Genehmigungsverfahren braucht eine Neujustierung, die darauf abzielt, höchste Standards des Tierschutzes in der tierexperimentellen Forschung mit der Förderung von Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts-systems zu vereinen. **In diesem Sinne appelliert die SKTF an die zuständigen Ministerien und Behörden auf Bundes- und Landesebene, folgende Maßnahmen umzusetzen:**

- ▶ angemessene behördliche Prüftiefe, die das fachspezifische Wissen der Forscher*innen respektiert;
- ▶ Abbau des bürokratischen Aufwands und administrativer Hürden, die keinen Beitrag zu Verbesserungen des Tierschutzes leisten;
- ▶ Schaffung von Rechtssicherheit durch die nationale Harmonisierung der Genehmigungsverfahren mit klarer und bundesweit einheitlicher Definition der wesentlichen Prozess-schritte;
- ▶ strikte Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Bearbeitungsfrist;
- ▶ regelmäßiges Monitoring der Verfahren anhand von quantitativen Daten.

2 Hintergrund

In weiten Teilen der Lebenswissenschaften sind Tierversuche ein unverzichtbarer Bestandteil des experimentellen Methodenspektrums. Sie tragen wesentlich dazu bei, das grundlegende Verständnis von Vitalfunktionen und Krankheiten zu verbessern und den medizinischen Fortschritt voranzutreiben. Diese Forschung liefert die Grundlage für die Sicherung des Wohlergehens unserer Gesellschaft und für Fortschritt, Innovation und Wohlstand.

Die Durchführung von Tierversuchen ist streng reguliert. Den europaweit einheitlichen rechtlichen Rahmen gibt die Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere vor. National sind Tierversuche in Deutschland zudem durch das Tierschutzgesetz (TierSchG) und die Tierschutzversuchstierverordnung (TierSchVersV) reguliert. Diese Regelwerke gehen in einigen Punkten über die Bestimmungen der EU-Richtlinie hinaus.

Wesentlicher Leitgedanke für die verantwortungsbewusste Durchführung von Tierversuchen ist das 3R-Prinzip (*Replace, Reduce, Refine*): Tierversuche dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn zur Aufklärung der wissenschaftlichen Fragestellung keine anderen geeigneten Methoden zur Verfügung stehen. Anzahl und Belastung der eingesetzten Tiere sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Die konsequente Umsetzung des 3R-Prinzips ist im ureigenen Interesse der Wissenschaft und wird von der DFG uneingeschränkt unterstützt^{3,4}, auch weil das Wohlergehen der Versuchstiere und die Aussagekraft von Forschungsergebnissen untrennbar miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen.

Jeder Tierversuch ist genehmigungspflichtig (§ 8 Abs. 1 Satz 1 TierSchG). Die Genehmigungsverfahren stellen sicher, dass in jedem Forschungsprojekt die gesetzlichen Vorgaben und die Maßgaben des 3R-Prinzips eingehalten werden, und nehmen so eine wichtige Funktion für die Sicherung des Staatsziels Tierschutz ein. Gleichzeitig muss die Anforderung gelten, dass Forschung mit Tieren, die nicht gleichwertig durch tierversuchsfreie Ansätze zu ersetzen ist, durch behördliche Genehmigungsverfahren nicht eingeschränkt und behindert wird.

Die SKTF hat in ihrer Stellungnahme 2018 zahlreiche Probleme in der Praxis der Genehmigungsverfahren benannt, welche erhebliche negative Auswirkungen auf den Wissenschaftsbetrieb mit

³ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung (2019): [Tierversuche in der Forschung: Das 3R-Prinzip und die Aussagekraft wissenschaftlicher Forschung – Handreichung](#).

⁴ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung (2022): Thesenpapier zur Sicherung leistungsfähiger biomedizinischer Forschung unter Wahrung höchster Tierschutzstandards, [DOI: 10.5281/zenodo.6956898](#).

sich bringen. Nachdem Änderungen des Tierschutzgesetzes im Jahr 2021 auch Änderungen in den Genehmigungsverfahren zur Folge hatten, hat die SKTF 2023/2024 eine erneute und systematische Bestandsaufnahme zur Situation der Genehmigungsverfahren vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme werden im Folgenden vorgestellt und erörtert.

3 Aktuelle Situation

3.1 Ergebnisse aus den Rundgesprächen

Um einen umfassenden Überblick über die Wahrnehmung der aktuellen Situation der Genehmigungsverfahren im Bundesgebiet zu gewinnen, hat die SKTF zwei Rundgespräche durchgeführt. Am ersten Rundgespräch im Mai 2023 nahmen 15 Tierschutzbeauftragte aus 13 Bundesländern teil. Im zweiten Rundgespräch im Oktober 2023 tauschten sich 17 Wissenschaftler*innen aus elf Bundesländern aus.

Die Ergebnisse aus den Rundgesprächen zeigen, dass sich die Verfahrenspraxis in der Wahrnehmung der Gesprächsteilnehmer*innen seit 2018 insgesamt verschlechtert hat. Im Laufe der Gespräche wurden Diskrepanzen zwischen den Bundesländern deutlich. Nur für ein Bundesland wurde die Situation bezüglich der Genehmigungsverfahren und des Verhältnisses zu den Behörden als gut eingeschätzt. Für den Großteil der Bundesländer bzw. Regierungsbezirke wurde die Situation als eher schlecht oder sehr schlecht beschrieben. In allen vertretenen Bundesländern wurde ein stetiger Anstieg und stellenweise ein regelrechtes **Ausufern des bürokratischen Aufwands** festgestellt, konkret die **erhebliche Zunahme**

- ▶ des Detaillierungsgrads der Antragsunterlagen;
- ▶ der Detailtiefe der behördlichen Prüfung;
- ▶ des Aufkommens behördlicher Rückfragen;
- ▶ der Erfordernis von Änderungsanzeigen.

Die zunehmende Bürokratisierung lässt sich dabei nicht aus konkreten Erwägungen zur Verbesserung des Tierschutzes ableiten. Die Novellierung des TierSchG hat diese Entwicklungen offenbar weiter verstärkt. In einigen Bundesländern wird auch das Verbandsklagerecht als zusätzlicher Faktor für die Steigerung des Detaillierungsgrads und der Prüftiefe verantwortlich gemacht. Neben der Zunahme des administrativen Aufwands sind neue Verfahren hinzugekommen, etwa die Genehmigungspflicht für Tierversuche in der Aus-, Fort- oder Weiterbildung (nach §36 TierSchVersV), die früher anzeigepflichtig waren.

Die aktuellen Rundgespräche lassen zudem erkennen, dass **wesentliche Probleme der Vergangenheit verbreitet fortbestehen**, insbesondere

- ▶ Rechtsunsicherheiten in der Auslegung der Regelwerke;
- ▶ die mangelnde bundesweite Harmonisierung der Verfahren;
- ▶ die lange Dauer der Genehmigungsverfahren.

In einigen Bundesländern sind positive Veränderungen hinsichtlich der Verfahrensdauer zu beobachten. Hier geht die Beschleunigung der Verfahren auf Personalzuwächse bei den entsprechenden Genehmigungsbehörden oder Klagen von Antragsteller*innen zurück. Von einigen Teilnehmer*innen wurde die positive und konstruktive Kommunikation mit den lokalen Behörden auf Grundlage eines teilweise langjährigen Vertrauensverhältnisses betont. Zahlreiche Rückmeldungen sprachen aber auch von einer misstrauischen Haltung der Behörden gegenüber der Wissenschaft, die einen vertrauensvollen Austausch schwierig machten.

Flächendeckend wurde beklagt, dass die Bearbeitung der Genehmigungsanträge erhebliche Ressourcen binde, was zulasten der Ressourcen für Forschungsarbeiten gehe. Dies trifft vor allem kleinere Arbeitsgruppen etwa in frühen Karrierestadien, die keine Mittel aufbringen können, zusätzliches administratives Personal zu beschäftigen.

Die Rundgespräche liefern ein insgesamt **besorgniserregendes Bild der aktuellen Situation** in Deutschland. Zahlreiche Teilnehmer*innen zeigten sich zunehmend frustriert: Die Situation habe sich stetig verschlechtert, die Prüftiefe sei längst absurd, die biomedizinische Forschung befinde sich am Scheideweg. Die Situation in Deutschland werde inzwischen auch international als problematisch wahrgenommen. In zunehmendem Maße wird berichtet, dass Wissenschaftler*innen aufgrund des hohen Aufwands und der Dauer der Verfahren sowie unklarer Rechts- und Verfahrensgrundlagen

- ▶ Rufe auf Professuren und die Ansiedlung neuer Gruppen (beispielsweise im Rahmen renommierter Förderprogramme des Europäischen Forschungsrates ERC oder von Junior-Forschungsgruppen) ablehnen;
- ▶ bestimmte Standorte meiden und Projekte innerhalb des Inlands und ins Ausland verlagern;

- ▶ sich entscheiden, keine Tierversuche mehr durchzuführen, auch wenn diese für die wissenschaftliche Aussagekraft wichtig wären (insbesondere bei Wissenschaftler*innen in frühen Karrierestadien).

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen wird es für Wissenschaftler*innen in Deutschland zunehmend zur Herausforderung, in den wichtigen Forschungsfeldern der Lebenswissenschaften international den Anschluss zu behalten. Sowohl im Sinne des Tierschutzes als auch im Sinne des wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritts **wird ein Sinneswandel in der Ausgestaltung der Genehmigungsverfahren gefordert, um einheitliche Tierschutzstandards zu gewährleisten, die Verlagerung von Tierversuchen in Länder mit niedrigeren Standards zu verhindern und die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft des Wissenschaftssystems zu stärken.** Konkrete Anregungen sind in Kapitel 4 zusammengestellt.

3.2 Pilotstudie mit quantitativen Daten

Um neben der qualitativen Einschätzung der Genehmigungsverfahren aus den Rundgesprächen die spezifischen Stadien des Bearbeitungsprozesses auch mittels quantitativer Daten nachvollziehen zu können, hat die SKTF 2023/2024 eine Erhebung durchgeführt, deren Ergebnisse in einer Pilotstudie⁵ zeitgleich mit dieser Stellungnahme veröffentlicht werden. Im Rahmen der Erhebung wurden durch Tierschutzbeauftragte oder äquivalente Stellen an universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen Kenndaten zu insgesamt 468 einzelnen Genehmigungsverfahren in 14 Bundesländern erfasst.

Die in der Pilotstudie erhobenen Daten können zwar keine systematisch vergleichende, statistisch abgesicherte Analyse der administrativen Prozesse im gesamten Bundesgebiet liefern, da die Fallzahlen je nach Bundesland schwanken und Verfahrensabläufe teilweise unterschiedlich sind. Die Pilotstudie liefert aber erstmalig einen umfassenden Datensatz, aus dem wichtige Trends und Probleme in den Genehmigungsverfahren für Tierversuche in der akademischen Forschung in Deutschland sowie Daten zu einzelnen Prozessschritten abgeleitet werden können.

⁵ Deutsche Forschungsgemeinschaft, Valeska M. Stephan und Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung (2025): Pilotstudie zur Praxis der Genehmigungsverfahren für Tierversuche in Deutschland – eine kritische Analyse, [DOI: 10.5281/zenodo.17177713](https://doi.org/10.5281/zenodo.17177713).

Die Pilotstudie lässt insbesondere **drei Problemfelder** erkennen, **die** – je nach Bundesland in unterschiedlich starker Ausprägung – für Wissenschaftler*innen **Verzögerungen, hohen administrativen Aufwand und mangelnde Planungssicherheit mit sich bringen:**

1) Dauer der Genehmigungsverfahren

§ 32 Abs. 1 TierSchVersV sieht im Einklang mit Art. 41 Abs. 1 Richtlinie 2010/63/EU für die Bearbeitung von Tierversuchsanträgen durch die zuständige Behörde eine Frist von 40 Arbeitstagen vor, in Einzelfällen einmalig verlängerbar um bis zu 15 Arbeitstage. Betrachtet man die reine Nettobearbeitungszeit der Behörde (Bearbeitungszeit der Behörde unter Abzug der Zeit, die Antragsteller*innen für die Beantwortung von Rückfragen benötigen) für den Zeitraum zwischen der Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen (§ 32 Abs. 3 TierSchVersV) und der Entscheidung der Behörde, ergibt die Auswertung in der Pilotstudie einen Median von 35 Arbeitstagen (Durchschnitt: 38,3 Arbeitstage). Betrachtet man die gesamte Breite der Verteilung, zeigt sich, dass die Frist von 40 Tagen in 39,5 Prozent der Anträge überschritten wird. In 14 Prozent der Fälle betrug die Nettobearbeitungszeit mehr als 55 Tage.

Auffällig ist, dass in 53 Prozent aller eingereichten Datensätze der genannte Zeitraum nicht ermittelt werden konnte, da **kein Datum für die Bestätigung der Vollständigkeit angegeben** wurde. Diese Fälle deuten darauf hin, dass die Verfahrenspraxis der hier zuständigen Behörden keine Bestätigung der Vollständigkeit vorsehen. Die Verfahrensdauer lässt sich somit nicht ermitteln. **Insoweit werden verfahrensrechtliche Dokumentationspflichten, die sich aus der Fristbindung der Anträge ergeben, unterlaufen.**

Für die praktische Arbeit von Wissenschaftler*innen sind weniger die gesetzlich hinterlegten Prozessschritte relevant als vielmehr die Gesamtdauer des Verfahrens (Zeitpunkt der Einreichung des Genehmigungsantrags bis zur Entscheidung). Diese Gesamtdauer beträgt im Median 56,5 Nettobearbeitungstage (Durchschnitt: 69,1 Nettobearbeitungstage; dies entspricht ca. 2,5 bzw. 3 Kalendermonaten). Betrachtet man die Gesamtdauer ohne Abzug der Rückfragerunden ergibt sich ein Median von 85 Arbeitstagen (Durchschnitt: 98 Arbeitstage; dies entspricht ca. 4 bzw. 5 Kalendermonaten). **Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil von Forschungsprojekten auf eine Laufzeit von drei bis vier Jahren ausgelegt ist, bedeuten solch lange Verfahrensdauern eine beträchtliche Verzögerung für die Durchführung von Projekten und eine substantielle Beeinträchtigung in einem kompetitiven Umfeld. Dies betrifft insbesondere Wissenschaftler*innen in frühen Karrierephasen, deren befristete Arbeitsverhältnisse oft di-**

rekt an Forschungsprojekte gebunden sind. Namentlich drittmittelfinanzierte Promotionsvorhaben können nicht begonnen werden, was Wissenschaftler*innen am ohnehin bereits spannungsreichen Anfang ihrer möglichen Forschungskarriere unter erheblichen Druck setzt.

Problematisch ist zusätzlich, dass die Bearbeitungszeiten zwischen den Bundesländern stark variieren. Dies kann zu erheblichen Nachteilen für Wissenschaftler*innen an spezifischen Standorten führen und läuft so der Zielsetzung der EU-Richtlinie, die Rahmenbedingungen für die Durchführung von Tierversuchen europaweit zu harmonisieren, zuwider.

2) Aufkommen von Rückfragen

Als ein Indikator für die Detailtiefe der Antragsprüfung wurde in der Pilotstudie das Aufkommen von Rückfragen erhoben. Demnach werden je Genehmigungsantrag im Durchschnitt 19 Rückfragen (Median: 13) in zwei Rückfragerunden gestellt. Bei dem allgemein **hohen Aufkommen von Rückfragen** sind große Schwankungen in der Anzahl der Rückfragen zu beobachten. Bei einer nennenswerten Anzahl von Anträgen zeigt sich eine deutlich höhere Anzahl von Rückfragen, bei rund 10 Prozent der Anträge gar ein Aufkommen von 40 Rückfragen und mehr. Dabei lassen sich **große Unterschiede zwischen den Genehmigungsbehörden** beobachten. In einigen Bundesländern ist das Aufkommen von Rückfragen im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich höher. Mögliche Ursachen dieser Unterschiede kann die Datenanalyse der Pilotstudie nicht aufdecken. Es scheint jedoch naheliegend, dass die Ursache nicht in Unterschieden der Antragsqualität zwischen verschiedenen Bundesländern begründet ist, sondern vielmehr in der unterschiedlichen Ausgestaltung der Verfahrenspraxis durch die zuständigen Behörden. Möglicherweise führt auch das in einigen Bundesländern geltende Verbandsklagerecht zu einem gesteigerten Aufkommen von Rückfragen.

3) Verfahrensunterschiede zwischen den Genehmigungsbehörden

In **allen Auswertungsdimensionen, sei es Bearbeitungszeit, Aufkommen von Rückfragen oder formale Verfahrensschritte**, fördert die Pilotstudie eine Beobachtung sehr deutlich zutage: die **großen Unterschiede zwischen den Bundesländern**. Die mittlere Verfahrensdauer und die Anzahl von Rückfragen unterscheiden sich teils deutlich. Daneben gibt es Unterschiede in wesentlichen Verfahrensschritten, etwa bei der Form der Antragseinreichung, der Eingangsbestätigung oder der Gebührenerhebung. Ein besonders drängendes Problem betrifft die Feststellung der Vollständigkeit des Antrags gemäß § 32 Abs. 3 TierSchVersV. Die gesammelten Daten lassen den Rückschluss zu, dass die Frage, wann ein Antrag als vollständig gilt, sehr unterschiedlich

ausgelegt wird. In der Mehrheit der Fälle gilt die formale Vollständigkeit. Teilweise gelten die inhaltliche Vollständigkeit oder andere Vorgaben. Mehrere Behörden ziehen die Beratung der jeweiligen Kommission nach § 15 TierSchG in die Feststellung der Vollständigkeit mit ein. Einige Behörden stellen keine formale Bestätigung der Vollständigkeit aus, wodurch eine Prüfung der Einhaltung der 40-Tage-Frist gänzlich unmöglich wird.

Das Ergebnis der **Pilotstudie zeigt eindrücklich die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung der Genehmigungsverfahren**. Ein sehr wichtiger Aspekt ist dabei die eindeutige Definition der Feststellung der Vollständigkeit und des Zeitpunkts des Versands der Eingangsbestätigung.

3.3 Weitere Rahmenbedingungen

Neben den im Rahmen der Rundgespräche und der Pilotstudie erhobenen Schwierigkeiten sehen sich Wissenschaftler*innen mit **weiteren übergreifenden Herausforderungen konfrontiert, die ihre tägliche Forschungstätigkeit stark beeinflussen**. Besonders bedrohlich ist die **unklare Rechtsauslegung des „vernünftigen Grundes“** zur Tötung von Tieren, die für wissenschaftliche Zwecke gezüchtet, aber nicht für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden können. Wissenschaftler*innen und verantwortliches Personal in den Tierhäusern laufen Gefahr, aufgrund der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit und trotz Einhaltung höchster Tierschutzstandards strafrechtlich belangt zu werden.

In der jüngeren Vergangenheit ist außerdem im Zuge der **Belastungseinschätzungen** durch die Behörden zunehmend zu beobachten, dass auch langjährig etablierten Versuchen ein höherer Belastungsgrad zugeschrieben wird, ohne dass dafür belastbare und objektivierbare Kriterien oder Studien vorliegen.

Seit 2019 ist ein sehr robuster **Rückgang der Versuchstierzahlen** zu beobachten. Dieser Trend ist zweifelsohne zu einem gewissen Teil Ausdruck erfolgreicher Maßnahmen im Sinne des 3R-Prinzips. Es **besteht jedoch Anlass zur Sorge, dass dieser Entwicklung auch eine zunehmende Abwanderung oder Aufgabe von wissenschaftlich relevanten Forschungsansätzen, die Tiermodelle erfordern, zugrunde liegen**. Solche Entwicklungen sind nicht nur im Hinblick auf die **Beeinträchtigung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftssystems** als problematisch anzusehen, sondern auch und vor allem im Hinblick auf den **Verlust der Souveränität über Tierschutzstandards und gegebenenfalls auch einer Absenkung des Schutzes von Versuchstieren**.

4 Empfehlungen

Die Rundgespräche mit Tierschutzbeauftragten und Wissenschaftler*innen sowie die Erhebung zur Praxis der Genehmigungsverfahren im Rahmen der Pilotstudie zeigen, dass im Vergleich zur Bestandsaufnahme in der Stellungnahme der SKTF aus dem Jahr 2018 verbreitet eine Verschlechterung der Situation wahrgenommen wird. Wesentliche Probleme im Genehmigungsverfahren bestehen nun schon über einen langen Zeitraum fort und laufen zentralen Zielsetzungen der Änderung des Tierschutzgesetzes aus dem Jahr 2021 entgegen.⁶ In zunehmendem Maß wird die **Verfahrenspraxis der Genehmigungsverfahren als große Beeinträchtigung der Forschungsarbeit von Wissenschaftler*innen** wahrgenommen. **Der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Forschungsstandorts Deutschland** in der biologischen und biomedizinischen Forschung **sowie den Perspektiven für Wissenschaftler*innen in frühen Karrierestadien droht nachhaltiger Schaden.**

Aus Sicht der SKTF ist eine Neujustierung erforderlich. **Die Genehmigungsverfahren müssen so ausgestaltet sein und administrativ praktiziert werden, dass sie den hohen Tierschutzstandards in Deutschland angemessen Rechnung tragen und gleichzeitig die Innovationskraft des Wissenschaftssystems fördern und unterstützen.** Verlässliche und förderliche Forschungsrahmenbedingungen sind auch im internationalen Wettbewerb um die besten Wissenschaftler*innen essenziell.⁷

Für die Genehmigungsverfahren für Tierversuche ergibt sich Änderungsbedarf insbesondere auf zwei Handlungsfeldern:

1) Behördliche Genehmigungspraxis

Kernprobleme der Verfahrenspraxis sind die **überbordende Bürokratisierung**, die stetig steigende **Zunahme des Detaillierungsgrads der Prüfung und der Dokumentationspflichten**, **unklare und uneinheitliche Verfahrenswege** sowie die **lange Verfahrensdauer.**

⁶ BT-Drs. 19/27629, Begründung des Gesetzentwurfs, S. 17.

⁷ Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen u. a. auch die vom Berlin Institute of Health im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung koordinierte [Nationale Strategie für Gen- und zellbasierte Therapie](#) (Juni 2024), (S. 88 f.), und das [Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation \(EFI\) von 2021](#).

Konkret empfiehlt die SKTF:

- Die **Prüftiefe sollte angepasst werden** auf „die Detailliertheit, die der Art des Versuchsvorhabens angemessen ist“ (§ 8 Abs. 1 Satz 3 TierSchG). **Die Prüfung sollte das fachspezifische Wissen der Forscher*innen respektieren.** Bürokratischer Aufwand und administrative Hürden, die keine Verbesserungen im Sinne des Tierschutzes liefern, sollten unbedingt vermieden werden. Auch im Sinne der personellen Ressourcen aufseiten der Behörden sollte dem stetig steigenden Detaillierungsgrad der Unterlagen und der zunehmenden Detailtiefe der Prüfung dringend Einhalt geboten werden.
- Der **Aufwand durch Rückfragen sollte reduziert werden** durch
 - die Fokussierung auf Rückfragen, die in direktem Bezug zu konkreten Fragen des Tierschutzes stehen;
 - die Zusammenführung schriftlicher Rückfragen und der Nachforderung von Erläuterungen auf einen einmaligen Verfahrensschritt.
- Zur **Auslegung des Begriffs „Vollständigkeit“** (§ 32 Abs. 3 TierSchVersV) sollten klare Kriterien im Sinne der **formalen Vollständigkeit der Antragsunterlagen** entwickelt werden. Die Vollständigkeit ist den Antragsteller*innen zu bestätigen. Mit dem Datum der Feststellung der Vollständigkeit startet die gesetzlich festgelegte Bearbeitungsfrist.
- **Das Vorgehen bei Eingangsbestätigungen** (§ 32 Abs. 2 TierSchVersV) **sollte vereinheitlicht werden.** Die Bestätigung des Eingangs sollte unverzüglich erfolgen, nicht erst nach Anforderung durch den*die Antragsteller*in oder nach formaler Prüfung.
- Die zuvor genannten Empfehlungen sollten zu einer **Beschleunigung der Verfahren führen.** Die Verfahren sollten insgesamt auf die **strikte Einhaltung der Bearbeitungsfrist** ausgerichtet sein.
- **Erfolgreiche wissenschaftliche Projektanträge** mit umfassender wissenschaftlicher Qualitätssicherung (z. B. DFG, ERC, BMBF) sollten von den Genehmigungsbehörden als eindeutiger **Beleg der wissenschaftlichen Relevanz** des Vorhabens anerkannt werden.
- Die **Digitalisierung der Verfahrensabläufe** sollte vorangetrieben werden, insbesondere durch

- die konsequente Einführung digitaler Wege zur Antragseinreichung;
- die elektronische Dokumentation laufender Genehmigungen (idealerweise auch in englischer Sprache), um mögliche Änderungen leicht nachverfolgen zu können und die Transparenz des Verfahrens zu gewährleisten (Art. 38 Abs. 4 Richtlinie 2010/63).

Eine modellhaft skizzierte **Best Practice des Verfahrensablaufs** (siehe Abbildung 1), die von der SKTF bereits in der Stellungnahme 2018 angeregt wurde und in einigen Bundesländern in ähnlicher Weise umgesetzt wird, führt wesentliche Aspekte der Empfehlungen zur Ausgestaltung der Genehmigungsverfahren zusammen.

Abbildung 1: Modellhafter Ablauf des Genehmigungsverfahrens

2) Übergreifende Harmonisierung auf Bundesebene

Sowohl die Rundgespräche als auch die Pilotstudie zeigen sehr deutlich die **Probleme aufgrund der unzureichenden Harmonisierung der Verfahren**. Diese spiegeln sich auf Ebene des Verfahrensablaufs, der Auslegung und Ausgestaltung einzelner Verfahrensschritte und der Bearbeitungsdauer wider. Die **Diskrepanzen in der Verfahrenspraxis** in den einzelnen Behörden und Bundesländern **können zu erheblichen Standortnachteilen für Wissenschaftler*innen führen**, mit Konsequenzen **bis hin zur Abwanderung vom Forschungsstandort Deutschland**. Zudem widerspricht die fehlende Harmonisierung in der Umsetzung rechtlicher Vorgaben dem grundsätzlichen Anliegen der EU-Richtlinie 2010/63, gleiche Bedingungen für tierexperimentelle Forschung in Europa zu schaffen.

Konkret empfiehlt die SKTF:

- ▶ Die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbarte Schaffung eines eigenständigen Gesetzes für wissenschaftliche Tierversuche sollte genutzt werden, um **bestehende Rechtsunsicherheiten und Verfahrensprobleme auszuräumen und die Überbürokratisierung der Prozesse abzubauen**. Das Gesetz sollte sich uneingeschränkt zu den hohen Tierschutzstandards in Deutschland bekennen und zugleich darauf ausgerichtet sein, die Innovationskraft, die Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit der lebenswissenschaftlichen Forschung in Deutschland zu fördern.
- ▶ In kurzfristiger Perspektive bedarf es dringend einer **Neufassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV)**. Die AVV kann Rechtssicherheit in Bezug auf unbestimmte Rechtsbegriffe schaffen und liefert den Behörden bundesweit einheitliche, im Rahmen des Art. 84 Abs. 2 GG verbindliche Vorgaben für die administrative Umsetzung gesetzlicher Vorgaben. Sie kann wesentlich zu einem einheitlichen Vorgehen bei zentralen Verfahrensschritten beitragen. Die AVV ist jedoch seit 24 Jahren nicht angepasst worden und hat angesichts mehrfacher Änderungen in der Tierschutzgesetzgebung kaum noch Relevanz. Eine Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage ist somit dringend erforderlich. Dabei sollten die unter 1) genannten Aspekte der Verfahrenspraxis berücksichtigt werden.
- ▶ Zur Harmonisierung des Genehmigungsverfahrens sowie der Inhalte und der Detailtiefe der Prüfung sollten zudem die **Antragsdokumente bundesweit vereinheitlicht** und um zusätzliche Hilfsmittel wie Ausfüllhilfen oder Checklisten ergänzt werden.
- ▶ Der **regelmäßige Austausch zwischen Wissenschaftler*innen, Tierschutzbeauftragten und Behörden** zu Sach- und Verfahrensfragen sollte gefördert werden (z. B. durch

regelmäßigen Austausch zwischen wissenschaftlichen Organisationen und der verantwortlichen AG der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz).

- ▶ Das **Monitoring der Genehmigungsverfahren** wie im Rahmen der begleitenden Pilotstudie sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Veränderungen nachverfolgen und Prozesse weiter optimieren zu können.

Wissenschaft braucht verlässliche Rahmenbedingungen, um ihrem gesellschaftlichen Forschungsauftrag und der besonderen Verantwortung im Umgang mit Tieren für Forschungszwecke gerecht werden zu können. In diesem Sinne appelliert die SKTF an die zuständigen Ministerien und Behörden auf Bundes- und Landesebene, die erforderlichen Maßnahmen zur Beschleunigung und Harmonisierung der Genehmigungsverfahren, zur Reduzierung des bürokratischen Aufwands und zur Beseitigung von Rechtsunsicherheiten zu ergreifen. In der Ausgestaltung der Verfahrenspraxis bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung und des intensiven Dialogs zwischen Wissenschaftler*innen, Tierschutzbeauftragten, Behörden und Ministerien, um gemeinsam für die Ziele der Wahrung höchster Tierschutzstandards und der Entfaltung der vollen Innovationskraft des Wissenschaftssystems einzutreten.

Mitglieder der Ständigen Senatskommission für tierexperimentelle Forschung:

Professorin Dr. Brigitte Vollmar, Rostock (Vorsitz)

Professorin Dr. Anja-Katrin Bosserhoff, Erlangen

Professorin Dr. Petra Dersch, Münster

Professor Dr. Klaus Ferdinand Gärditz, Bonn

Professor Dr. Thomas Gudermann, München

Professor Dr. Markus Hoth, Homburg

Professor Dr. Thomas Kamradt, Jena

Professor Dr. Peter Kunzmann, Hannover

Professor Dr. Peter Loskill, Tübingen

Professorin Dr. Sophie Helene Richter, Münster

Professorin Dr. Christa Thöne-Reineke, Berlin

Professor Dr. Stefan Treue, Göttingen

Die Stellungnahme wurde mit der Unterstützung der Mitarbeiter*innen im wissenschaftlichen Kommissionssekretariat der Senatskommission, Dr. Cornelia Exner und Dr. Valeska Stephan, und in der DFG-Geschäftsstelle, Dr. Christoph Limbach, erstellt.

Die SKTF dankt sehr herzlich den Teilnehmer*innen der Rundgespräche und den Tierschutzbeauftragten für die Erfassung der quantitativen Daten in der Pilotstudie.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 · 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de